

SA'DULLA SIYOYEVNING "AHMAD YASSAVIY" ROMANIDA
SULAYMON BOQIRG'ONiy OBRAZI BADIY TALQINI

Malika Haydarovna IKROMOVA

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

Ushbu maqolada Sa'dulla Siyoyevning "Ahmad Yassaviy" romanida tarixiy haqiqat va badiiylik mutanosibligi Sulaymon Boqirg'oniy obrazi misolida tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: janr, tarixiy roman, tarixiy fakt, tarixiy shaxs, badiiy to'qima, Bug'roxon, Boqirg'on, Anbar otin, diniy motiv, tasavvuf, Shayx

Tarixiy roman xalqning diqqat e'tibori o'z hayotining o'tmishini eslashga jalb etilgan vaqtda paydo bo'ladi. Bunday tipdagi romanning maqsadi-yilnomalar rivoyatidagi jonsiz harflarni tiriltirish, to'plangan faktlarning skeletiga jon kiritish, tarixan qorong'u bo'lgan davrni poetik idrokning nuri bilan yoritish bizga voqealar bilan munosabatlarning faqat siridagina hikoya qilib beradigan jamiyatning ichki shaxsiy hayotini ko'rsatib berishdan iboratdir".

N.A Dobrolyubov

Sa'dulla Siyoyevning turkiy tasavvuf adabiyoti asoschisi Shayx Ahmad Yassaviy hayotiga bag'ishlangan "Ahmad Yassaviy" tarixiy romani mustaqillikning dastlabki yillarida tarixiy haqiqatni tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasi o'laroq dunyoga keldi. Tarixiy romanlarda ko'p hollarda muallif konkret tarixga va konkret tarixiy voqeaga asoslanadi. Shayx Ahmad Yassaviy tarixiy shaxs, shuningdek asarda nomlari keltirilgan yana boshqa obrazlar ham borki, ularning nomlarini ham tarixiy asarlarda uchratamiz. Shulardan

biri, asarda eng ko‘p nomi keltirilgan Sulaymon Hakim otadir. Sulaymon Hakim ota haqida Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat”ida, Haziniyning “Javohir ul-abror min amvoji bihor” asarida, Faxruddin Ali Safiyning “Rashahoti”da, Boqirg‘on kitobida, Ko‘prulzodaning “Türk edebiyati’nda ilk mutasavviflar” asarida ma’lumotlar bor. “Rashahot aynul-hayot” asarida berilgan ma’lumotlar biroz mulohazali. Hususan, “Rashahotda” Sulaymon Hakim Otani muallif Sulaymon Oto (r.t) va Hakim Oto (r.t) deb ikki odam sifatida ta’riflagan. Asarda “Хазрати Хожа (Ахмад)нинг иккиланчи халифалари турурлар. Турк машойихларининг улуғларидан турурлар. Ва ҳикматлариким, олар туркий тили била дарвешларнинг муомилаларида ойтибтурлар, Туркистонда маъруф ва машхур турур...” [1;16] deb Sulaymon otaga alohida ta’rif berilgan bo‘lsa, “Хазрати Хожа Ахмаднинг хулофойи арбаъларидан тўртланчи халифа турурлар. Неча йиллар маснади иршодда ўлтурдилар. Хулофойи салосадин (уч ўринбосар вафотларидан) сўнг халқни Ҳақга даъват қилдилар. Маскани Ҳаким Ото Хаворазм вилоятида эрди. Ул ерда дори дунёдан рихлат қилдилар. Мавзеидаким, они Оққўрғон дерлар, яъни Оқ қаъла ва қабри мубораклари ул жойда маъруф ва машхурдир...” [1;17] deb Hakim ota nomi bilan boshqa ma’lumot berilgan. Asarning izoh qismida buning sababini kotiblar tomonidan noto‘g‘ri ko‘chirilganligida deb aytilgan. Bu hususida Ko‘prulzoda ham manbalarga tayanib o‘z qarashlarini bildirgan. “Reşahât gibi en mühim eserlerde Süleyman Ata ile Hakîm Ata iki ayrı şahıs gibi gösterilmekte ise de, bu doğru değildir. Hakîm Ata Kitabı, buna şâhid olduğu gibi, Cevâhirü'l-Ebrâr gibi bu hususta en mühim bir eser bile Süleyman Hakîm Ata’yı bir tek şahıs olarak göstermektedir” [3;89]. Demak, “Rashahotda” ikki odam deb aytilgan Sulaymon ota va Hakim ota bir shaxs. Buni Ko‘prulzoda Haziniyning “Javohir ul-abror min amvoji bihor” asari va “Hakim ota kitobi”ning 1901-yilda chiqqan Qozon nusxasi bilan isbotlab bergan. Sa’dulla Siyoyev ham o‘z asarida ikki ma’lumotni umumlashtirib Sulaymon Hakim ota nomi bilan masalaga to‘g‘ri yondashgan. Bundan tashqari Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asarida ham Hakim ota (r.t) haqida quyidagicha ma’lumot berilgan. “Oti Sulaymondur va Xoja

Ahmad Yassaviy (q. s) ning murididir. Hamonoki bir kun Xoja tabxe buyurg'ondurlarki, mutbixe o'tun yetmaydur, deb kelgandur. Alar ashobg'a degandurlarki, yozidin o'tun terib kelturung! Va ul zamon yog'in yog'adur ekandur. Ashobkim o'tun teribdurlar, alar xizmatig'a kelguncha yog'in jihatidin o'tunlar xo'l bo'lg'ondur. Hakim ato tergan o'tinlarni to'nig'a chirmab, quruq kelturgandur. Xoja Hazratlari degandurlarki, ey farzand, hakimona ish qilding va alarg'a bu laqab ondin qolg'ondur va Hakim atog'a hikmat tili go'yo bo'lubdur"[2;201].Huddi shu rivoyat "Türk edebiyati'nda ilk mutasavviflar" asarida ham bor."Birgün Hızır Aleyhi'sselâm, Hoca'ya misâfir gelmişti. Hoca, yemek pişirmeğe bir miktar odun getirmek için çocukları yolladı. Odunlar gelirken müdliş bir yağmur başladı. Gelen odunlar hep ıslaktı. Yalnız Süleyman, elbisesini çıkarıp odunları sardığı için, onun getirdikleri kuru idi. O sâyede diğer odunlar da yandı. Hızır Aleyhis'selâm, odunlarının neden kuru kaldığını Süleyman'a sordu. O da sebebini anlattı. Hızır, bunu pek beğendi ve çocuğa, " Bundan sonar adın Hakîm olsun!" dedi. Sonra mübârek tükürüğünden ağzına bıraktı. Süleyman'ın içi nûr doldu. Hızır, " Haydi durma, feyz izhâr et!" dedi. Hakîm Ata, o ândan i'tibâren birtakım hikmet'ler, manzumeler söylemeğe başladı"[3;89].Professor Ibrohim Haqqul "Tasavvuf va she'riyat" kitobida Sulaymon Hakim otaning hikmatnavislik qobiliyati Yassaviyga taqlidan va uning tarbiyasi natijasi o'laroq vujudga kelganligi haqida aytadi.Yuqorida keltirilgan rivoyat hususida u quyidagi fikr-mulohazalarni bildirgan."... Hakim otaning faqat laqabga erishishi emas,unga "hikmat tili"ning "go'yo bo'lishi" ham bevosita Yassaviy ta'siri bilan aloqadorligini Navoiy fikrlarining ikkinchi mantig'i tasdiqlab turibdi.Biz jo'n va yakrang tushunishga odatlanganmiz.Hakim otaning tergan o'tinlarini "to'nig'a chirmab" quruq keltirgani,bundoq olganda, nima degan hodisa.Nahotki,shuning uchungina u hakim laqabiga musharraf bo'lgan bo'lsa.Bizningcha bunda ramz bor.Bu ramzning mazmuni esa Hakim ota siymosida Yassaviy o'zining sodiq muridi,hikmatlar yaratuvchi izdoshini ko'rganligini bildiradi"[4;68].Sulaymon Hakim otaning hikmatlari turkiy tasavvuf adabiyotida anchagina mashhur.Hususan,Abdurauf Fitratning esa "... Uning maslagida bo'lg'an Mansur ota,Abdumalik ota,Tosh

xo'ja, Said ota, Sulaymon ota, Zangi ota, Uzun Hasan og'a, Ismoil ota, Ishoq ota, Sadr ota, Badr ota, Ali shayx, Mahdud shayx, Kamol shayx, Hodim shayx, Halil ota kabi shayxlar, ehtimolkim, shu yo'lda hikmatlar yozdilar. Lekin bularning asarlari bu kun maydonda qolmag'an. Yolg'uz Sulaymon Hakim otaning hikmatlari mashhurdir" degan jumalarni aytgan. Romanda ham Sulaymon Yassaviyning ishongan muridlaridandir. Uni yoshligidan o'zi tarbiyalagan. Shayx bilan Sulaymon uchrashib qolishining romandagi badiiy talqinida ham chuqur mazmun ifodalangan. "Kuzning o'rtasi-mexrjon. Madrasadan chug'urlashib bir to'p bola chiqdi. To'daning oxirida o'n to'rt, o'n besh yoshlardagi durkun, bo'ydor, qoramag'iz o'smir kelardi. Uning yurishi g'ayritabiiy edi. O'smir el qatori jildini bo'yniga osmagan, bil'aks uni ikki qo'lida baland ko'tarib madrasaga yuz o'girmay-orti bilan kelardi. Shayx bolaning qilig'idan taajjublandi. Yoniga kelgach chorladi. Bola jildini ko'kragiga bosgan cha ta'zim bilan salom berdi.

-Vaalaykum assalom... O'g'lim, nechuk bundoq yurib kelursiz?-Jildingizni bog'ichi uzilibdirmu?

-Bog'ich butun, taqsir,-dedi bola tavoze bilan,-men ko'zimni ravshan qilg'on bul Kalomulloni yelkaga tashlab yurmakni nojoiz ko'rdim. Dilimni ravshan qilgan madrasaga orqamni o'girib ketmakni tarki adabdin deb bilirman..."[5;40] Romanning ana shu qismida yozuvchi yosh Sulaymonning Shayx bilan suhbatini aks etgan qisqa diologda Sulaymonning ma'naviy-ruhiy holatini ochib beradi. Yassaviyga yosh Sulaymonning xuddi ana shu gaplari ma'qul tushib uni yoniga oladi. Ko'prulzodaning "Türk edebiyati'nda ilk mutasavviflar" asarida xuddi shu rivoyat tilga olingan. Rivoyat manbasi "Hakim ota kitobi" ning 1901-yilda Qozonda nashr qilingan nusxasi deyilgan. "Hakim Ata'nin asil ismi Süleyman'dir. Çocukluğunda mektebe giderken başka çocuklar gibi Kur'âni boynuna asmaz, eliyle alttan tutup hürmetle götürürdü. Mektepten çıkınca da yüzünü mektebe, arkasını eve dönerdi. Birgün Hoca Ahmed Yesevî mescid eşiğinde otururken bu hâli gördü, hoşuna gitti. Hoca'nin ve anasının rızasıyle Süleyman'ı Kur'ân okutmağa yanma aldı. Onbeş yaşma geldikten sonra, Hoca'ya mürîd oldu"[3.88]. Demak romanda ushbu mashhur rivoyat ham o'rnida qo'llanilgan. "Bobo Mochin bilan sir" deb

nomlangan 4-faslida asli ismi Sulaymon bo'lgan bu o'smirning asli qayerdan ekanligi hususida ham ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tadi. "Sulaymon asli xorazmlik edi. Qoraxoniylar davrida Buxoroga ko'chib keldilar. O'n-o'n ikki yoshlarda bo'lsa kerak, Imom Buxoriy hadislarini o'qib, Qur'on tafsiriga tushgan kezlari edi. Otasi uni sadri jahon deb unvon olgan Burhoniddin Abdulazizxon madrasisiga berdi. Shayxni shu yerda topdi"[5.40]. Keyinchalik Sulaymon Yassaviyning yaqin odamlaridan biri bo'lishi bilan bir qatorda Yassaviy hikmatlaridan ilhomlanib o'zi ham unga taqlidan hikmatlar yozgan iste'dodli ijodkorga aylanadi. Abdurauf Fitrat "Yassaviylik maktabi shoirlari to'g'risida tekshirishlar" maqolasida hattoki Yassaviy hikmatlari deb aytilayotgan Hikmatlarning ayrimlarini Sulaymon Boqirg'oniya tegishli deb aytadi: "Hakim Sulaymon ota Ahmad Yassaviyning uchinchi xalifasi bo'lub, uning ko'rsatishi bilan Xorazmga borib shayxlik qilgan. Milodiy 1186 da (yildan yigirma yil so'ngra) o'lgan. Qabri Xorazmda Boqirg'on degan joyda, qo'limizda bo'lgan "Tazkirat ul-avliyo"larning biri Ahmad Yassaviyning «Hikmat»laridan bermagani holda hammalari Hakim Sulaymon otaning ko'b «Hikmat»lari borlig'ini bir og'izdan aytib turadilar". Adabiyotshunos Ibrohim Haqqul "Oldingdan oqqan suvning qadri" nomli tanqidiy maqolasida tasavvuf adabiyoti va Yassaviy hikmatlari muallifi masalasi hususida yo'l qo'yilayotgan ayrim xato va kamchiliklarga o'z mulohazalarini bildirgan.

Turk olimi Ko'prulzodaning "Türk edebiyati'nda ilk mutasavviflar" kitobida Hakim otaning Yassaviy huzuridan ketishi va Xorazm xoni Bug'roxonning qizi Anbar otinga uylanishi bilan bog'liq ma'lumotlar bor. "Üçüncü Halife Süleyman Hakîm Ata'ya gelince, onun " dervişler ahvâlinden Türkî dilde kelimât-ı hikmetâmiz ve latâif-i ibret-engîzleri" olduğunu bildiğimiz gibi, menkabeleri, halîfeleri hakkında da etraflı bilgiye mâlik olduğumuzdan, Ahmed Yesevî'nin Türkler arasında tanınmış bulunan halîfesi olarak Süleyman Hakîm Ata'yı gösterebiliriz. Hakîm Ata, Harezmi'de oturarak etrâfindaki halkı irşad ile uğ raşırdı. Ahmed Yesevî'nin başka halîfelerinden önce öldü ise de yinepeyice bir müddet irşad mesnedinde kaldı ve tarikata mensup müridlerin büyük kısmı onun etrâfına

toplandi. Zevcesi, An'aneye göre, hükümdar Buğra Han'ın kızı Anber Ana idi. Rivâyete göre, (M. 1186-87)'de vefat ederek Ak-kurgan'da gömülmüştür"[3.88] Romanning "Oq tuyalik Sulaymon" deb nomlangan 35-faslida Hakim otaning o'ttiz yil Shayx xizmatlarida bo'lib, so'ngra ulardan fotixa olib "o'z tuvg'on eli"ga qaytishi va Yassaviyning Turkiston xoni Bug'roxonga bitgan nomasiga ko'ra uning suyuqli qizi Anbar otinga uylanishi bilan bog'liq voqealar gavdalantirilgan.

"Rashahot aynul hayot" asarida ham Hakim otaning Bug'roxonning qizi Anbar otinga uylanishi bilan bog'liq ma'lumotlar bor. Ko'prulzodaning "Türk edebiyati'nda ilk mutasavviflar" asarida Sulaymonning Shayx huzuridan ketishi bilan bog'liq asardagi voqeadan farqli boshqa bir talqin aniqrog'i bir rivoyat berilgan. Qisqacha mazmuni shunday: Kunlarning birida Hoja Ahmad jamoat namozida imom bo'lib namoz o'qidilar. O'ng tarafida Hakim Ota, chap tarafida So'fi Donishmand bilan namozni boshladilar. Namoz paytida Shayxdan bir ovoz chiqadi. Jamoat Shayxning tahorati buzildi degan gumonga boradi va namozni to'xtatadi. Biroq Hoja namoz o'qishni to'xtatmaydi. Hakim ota ham Yassaviyga monand namozni ado etadi, So'fi Donishmand biroz ikkilanib Hakim otaga qiyosan namozni davom ettiradi. Nihoyat, salom berilgach Hoja "Men buni sizning sulukdagi martabangizni aniqlash uchun qildim. Bu ovoz belimga suqilgan yog'och parchasidan chiqdi, mening bir muridim va yarim muridim kamolga keldi va Hakim otaga amr etadi; "Tongda senga bir tuya keladi, unga min, qayerda tursa o'sha yerga qo'nasan." dedi. Ertasi sahar vaqti Hakim Ota, kelgan tuyaga minib yo'lga chiqadi. Turkistondan sharqqa qarab yuradi. Xuroson shahri yaqinadagi bir joyga borganda tuya yurishdan to'xtaydi. Qancha urunsada, baqirsada tuya joyidan jilmaydi. Shundan so'ng bu yerni Boqirg'on deydigan bo'lishdi. Tuya to'xtagach Hakim ota tuyadan tushadi. Bu yer Bug'roxonning yilqilari o'tlaydigan joy edi. Podachilar Sulaymonni bu yerdan haydashga urinadi. Hakim ota ularga javoban "men darveshman, hech qayerga ketmayman" deydi. Podachilar qo'lidagi qamchilari bilan Sulaymonga hujum qiladi. Hakim ota shu atrofda yog'ochlarga "ularni tuting" deb amr etadi. Yilqichilardan ikkitasi qochib, qutilib Bug'roxonga voqeani

yetkazadi. Xon bu yangilikni eshitib mamnun bo'ldi. Uch kundan beri buning ishoratini sezayotganligini va mamlakatda bir er paydo bo'lganligini aytadi. Abdulloh Sadr ismli odamni darveshning kimligini so'rash uchun yuboradi. Abdulloh Sadr uning Yassaviy muridlaridan Hakim Sulaymon ekanligini aniqlab Xonga xabar beradi. Xon Anbar otin ismli go'zal qizini Sulaymonga uzatadi. Hakim ota va Anbar onadan uch o'g'il, Muhammad Hoja, Asqar Hoja, Hubbi Hoja ismli farzandlar tug'iladi. Rivoyatning qisqacha mazmuni shunday. Uning manbasi "Hakim ota kitobi" deb ko'rsatilgan. Asarning boshida tilga olingan rivoyat, Sulaymonning madrasaga orqa qilmay teskari yurib ketish tasviri asar so'ngida ham takrorlanadi. "Karvon yo'lga tushdi. Sulaymon pirga orqa o'girib ketishni beadablik deb bildi. O'rnidan turib tuyaga teskari minib oldi. Qo'llarini qovushtirib, bosh egib keta boshladi"[5;318]. Yassaviyning "Sizning dunyog'a kelmagan zurriyotingiz uchun biz gunohkormiz, injimaysiz. Inshoolloh, sizdan dini islomg'a ravnaq berguvchi o'g'lonlar bunyod bo'lg'ay"[5;316] degan lutfi ila Sulaymon Hakim otadan so'ng haqiqatdan ham islom dini uchun xizmat qiladigan munosib farzandlar dunyoga keldi. Yana bir muhim masala romanda Sulaymon Hakim ota hikmatlaridan foydalanilganligidir. Biz qayta-qayta ta'kidlayotganimiz Sulaymon Hakim otaning Yassaviy hikmatlaridan ilhomlanib she'rlar yozganligiga asarda ham ishora berilgan. Hususan, romanda ayrim o'rinlarda Hakim ota hikmatlarining eng mashhurlaridan na'munalar berilgan. "Shayxning hayolchan yuzi yorishdi. Ro'parasida charaqlab turgan oftobdan ko'ngliga bir hovuch nur ingandek bo'ldi. Tiliga Sulaymonning ikki bayti keldi. Pichirlab o'qidi:

Na xush bu dunyoda Iymon va Qur'on,
Na bo'lg'ay dunyoda Iymondan ortiq!
Mening bu dardimi hech kimsa bilmas,
Agar bilsa, Hakim Luqmondan ortiq!"[5.41]

Demak, romanda Sulaymon Boqirg'oniy obraziga alohida e'tibor berilishi, uning turkiy adabiyot tarixidagi mavqei bilan bevosita bog'liqdir. Milliy adabiyotimizda Sulaymon Boqirg'oniy shaxsi katta mavzu. Shoirning sodda, xalqona uslubda yozilgan asarlari turkiy adabiyotda alohida e'tirof etiladi. Prezident Shavkat

Miromonovich Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston faollari bilan uchrashuvida shoir tavalludining 900 yilligi munosabati bilan,ushbu kunni keng nishonlab,uning Mo‘ynoqdagi maqbarasini obod qilish taklifini bildirdi.Bu esa Sulaymon Hakim ota shaxsiga yuksak e’tibor natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Faxruddin Ali Safiy. “Rashahot”(tarixiy-ma’rifiy asar)-T.:Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti,2003.-B.
2. Alisher Navoiy. “Nasoyim ul-muhabbat”-T.:Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti.
3. Fuad Ko‘pruli. “Türk edebiyati’nda ilk mutasavviflar”(Ü ç ü n c ü b a s i m)-Ankara.:Türk tarih kurumu basimevi,1976.-B
4. Ibrohim Haqqul. “Tasavvuf va she’riyat”(Navoiyga armug‘on)-T.:G‘afur G‘ulom nomidagi Nashriyot matbaa birlashmasi,1991-B.
5. Sa’dulla Siyoyev.“Ahmad Yassaviy”-T.:O‘zbekiston,2012.-B.